

RELAÇÃO BIOMECÂNICA ENTRE A POSTURA CORPORAL E A OCLUSÃO DENTÁRIA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

BIOMECHANICAL RELATIONSHIP BETWEEN BODY POSTURE AND DENTAL OCCLUSION: A LITERATURE REVIEW

Maria Eduarda Vieira da Silva
mariaeduardavieira2012@hotmail.com

João Victor Farias Vilaça
Joaovictorvilaca50@gmail.com

Shandy Santos Duarte Gama
Shandygama71@gmail.com

Mariana Araújo Coutinho da Silveira
marianaodontologia10@gmail.com

RESUMO

O objetivo deste estudo foi avaliar a relação biomecânica entre a postura corporal e a oclusão dentária. Foi realizada uma revisão da literatura utilizando as seguintes bases de dados: National Library of Medicine (Medline/Pubmed), Scielo e Lilacs. Os descritores utilizados na pesquisa avançada foram “Postures”, “Dental Occlusion”, “Malocclusion”, “Stomatognathic”. A totalidade dos estudos aponta que existe uma relação entre a postura corporal e a má oclusão dentária. A análise dos estudos revela que a associação entre maloclusões e alterações posturais é parcialmente sustentada, mas não existe um consenso universal. Enquanto algumas pesquisas identificam relações significativas, em evidência más oclusões específicas (como Classe II), outras não encontram correlações clinicamente relevantes. Portanto, embora existam evidências de conexão, elas não são consistentes o suficiente para generalizações, reforçando a necessidade de mais pesquisas com metodologias padronizadas.

Palavras-Chave: Oclusão dentária; Postura corporal; Má oclusão.

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the biomechanical relationship between body posture and dental occlusion. A literature review was performed using the following databases: National Library of Medicine (Medline/Pubmed), Scielo and Lilacs. The descriptors used in the advanced search were “Postures”, “Dental Occlusion”, “Malocclusion”, “Stomatognathic”. All studies indicate that there is a relationship between body posture and dental malocclusion. Analysis of the studies reveals that the association between malocclusions and postural changes is partially supported, but there is no universal consensus. While some studies identify significant relationships, highlighting specific malocclusions (such as Class II), others do not find clinically relevant correlations. Therefore, although there is evidence of a connection, it is

not consistent enough for generalizations, reinforcing the need for more research with standardized methodologies.

Keywords: Dental occlusion; Body posture; Malocclusion.

1 INTRODUÇÃO

A relação biomecânica entre a postura corporal e a oclusão dentária tem sido objeto de estudos na área da Odontologia, uma vez que, suas implicações podem influenciar tanto na saúde bucal, quanto na funcionalidade do sistema musculoesquelético, como evidenciado por (Sánchez et al., 2020).

A oclusão dentária exerce um papel fundamental na manutenção do equilíbrio postural. Alterações na dimensão vertical de oclusão podem levar a compensações na curvatura cervical e a distribuição inadequada de carga sobre os pés, o que desencadeia adaptações posturais compensatórias, gerando dores musculoesqueléticas e reduzindo a qualidade de vida. (Cuccia et al., 2008; Ando et al., 2014; Nowak et al., 2024).

Apesar disso, a literatura ainda apresenta divergências sobre a relação existente entre as variáveis, além de não possuir evidências suficientes para comprovar uma relação direta entre elas (Di Giacomo et al., 2018). Alguns autores atribuem as variações posturais a outros fatores, como hábitos respiratórios, atividade muscular e predisposição genética, o que destaca a necessidade de mais pesquisas sobre esse tema.

Considerando que para o ortodontista é importante o entendimento da relação biomecânica entre a postura corporal e a oclusão dentária, visando a avaliação, o diagnóstico e o tratamento adequados do paciente, ressalta-se a necessidade da realização de mais estudos sobre o tema.

Diante disso, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre a temática abordada, visto que, a compreensão deste tema é essencial para uma abordagem interdisciplinar no diagnóstico e tratamento dos pacientes, envolvendo dentistas, ortodontistas, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão da literatura que teve como guia a seguinte pergunta de pesquisa “Existe associação entre a postura corporal e as maloclusões em pacientes adultos”, sendo P (população) – Pacientes acima dos 18 anos, E (Exposição) – Presença de maloclusões; C

(Comparação) - Ausência de maloclusões alteração postural e O (Outcome/desfecho) – Alteração postural.

O presente estudo foi realizado por meio da análise de publicações sobre a temática “Relação entre a postura corporal e a oclusão dentária” nas seguintes bases de dados: National Library of Medicine (Medline/Pubmed), Scielo e Lilacs. Os descritores utilizados na pesquisa avançada foram “Postures”, “Dental Occlusion”, “Malocclusion”, “Stomatognathic” e seus sinônimos reconhecidos pelos vocabulários Mesh e Decs. Foram realizadas adequações de acordo com as especificidades de cada base de dados.

Os critérios de inclusão na revisão foram: estudos do tipo transversal nos idiomas inglês/português e que abordaram indivíduos na faixa etária acima dos 18 anos. Foram excluídos os estudos que não dispunham de resumo e texto completo nas bases de dados e/ou não se apresentavam em formato de artigo (guidelines, teses, dissertações, cartas e editoriais).

Inicialmente, foi realizado filtro para a remoção dos estudos duplicados entre as bases de dados, os trabalhos encontrados seguiram para a etapa de leitura de títulos e resumos. Nesta leitura, foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão e aqueles trabalhos que se enquadraram nos critérios foram encaminhados para a próxima etapa, caracterizada pela leitura do texto na íntegra. Após a leitura do texto completo, os artigos que se enquadraram nos critérios de inclusão foram selecionados para compor a presente revisão (Figura 1).

A seleção dos trabalhos foi realizada por meio da leitura por pares, desta forma, inicialmente, dois pesquisadores independentes (M.E.V.S e J.V.F.V) analisaram os trabalhos e, posteriormente, realizaram análise em conjunto, considerando os critérios de inclusão e exclusão. Mediante alguma divergência entre os primeiros pesquisadores, um terceiro revisor foi consultado (M.A.C.S) a fim de obter consenso, o que traz maior confiabilidade ao processo de seleção.

Figura 1 – Fluxograma da seleção dos estudos.

3 RESULTADOS

A busca nas bases de dados revelou 148 artigos, dos quais 95 foram oriundos da Pubmed, 1 da Scielo e 52 da Lilacs. Após identificação e exclusão dos artigos duplicados, 139 seguiram para a próxima etapa, 9 foram excluídos. Na seguinte etapa de leitura de títulos e resumos um total de 121 artigos foram excluídos, enquanto os 18 restantes seguiram para a leitura de fato, resultando em 9 artigos incluídos na revisão.

Finalizada a seleção dos estudos, os revisores realizaram a análise e síntese dos dados coletados. Dessa forma, o quadro 1 apresenta os artigos selecionados de acordo com o autor, o ano de publicação, o país de origem, a amostra, a faixa etária (anos) e a associação entre a postura corporal e as maloclusões.

Em relação ao ano de publicação 11,11% foram realizados nos anos de 2006, 2007, 2009, 2014, 2016, 2018 e 2024 (Lippold et al., 2006; Lippold et al., 2007; Alves-Rezende et al., 2009; Ando et al., 2014; Aranitase et al., 2016; Di Giacomo et al., 2018; Nowak et al., 2024) enquanto 22,22% foram realizados no ano de 2020 (Lopes et al., 2020; Zurita-Hernandez et al.,

2020) Em se tratando da localização geográfica, 11,11% foram realizados na Ásia (Ando et al., 2014), 22,22% na América do Sul (Alves-Rezende et al., 2009; Lopes et al., 2020) e a maior parte na Europa, representando 66,67% (Lippold et al., 2006; Lippold et al 2007; Aranitase et al., 2016; Di Giacomo et al., 2018; Zurita-Hernandez et al., 2020; Nowak et al., 2024).

Quadro 1 - Disposição dos artigos segundo autor/ano, país, amostra, faixa etária (em anos), resultado (valor de p) e conclusão.

Autor ano	País	Amostra	Faixa etária (em anos)	Resultados (valor de p)	Conclusão
Nowak et al; 2024.	Polônia	90	19-35	Sim P < 0,05	Maloclusões ântero-posteriores estão relacionadas a desvios posturais e variações na carga dos pés.
Lopes et al; 2020.	Brasil	88	18-40	Sim P < 0,05	A má oclusão altera a postura craniocervical e aumenta a lordose cervical.
Zurita-Hernandez et al; 2020.	Espanha	36	20-25	Sim P < 0,05	Mordida cruzada unilateral altera a postura estática, mas as diferenças são pequenas e podem não ter relevância clínica.
Di Giacomo et al; 2018.	Itália	59	24-45	Não P > 0,05	O estudo não comprovou relação entre Classe II e problemas cervicais. As alterações encontradas foram clinicamente irrelevantes.
Aranitase et al; 2016.	Espanha	240	26-35	Sim P < 0,05	Fusão, deiscência e fenda parcial foram as anomalias mais comuns nas vértebras cervicais.
Ando et al; 2014.	Japão	60	29-84	Sim P < 0,05	Pacientes com infraoclusão, com maior prevalência de não-lordose em comparação ao grupo controle e a um estudo japonês anterior
Alves-Rezende Et al. 2009	Brasil	30	Adultos	Sim P < 0,05	Pacientes com Classe I com postura centralizada da cabeça. Todos com Classe II tiveram postura anteriorizada. Todos com Classe III tiveram postura posteriorizada
Lippold et al.2007	Alemanha	53	Média 24.6	Sim P < 0,05	Existe relação entre torção pélvica, eixo facial e profundidade facial, sugerindo conexão entre posição da mandíbula e

					postura corporal.
Lippold et al.2006	Alemanha	53	Média 24.6	Sim P < 0,05	Pacientes com malocclusão Classe II/III e padrão vertical apresentam relação entre posição mandibular e postura cervical, mas sem ligação com a coluna lombar.
Ando et al; 2014.	Japão	60	29-84	Sim P < 0,05	Pacientes com infraoclusão, com maior prevalência de não-lordose em comparação ao grupo controle e a um estudo japonês anterior
Alves-Rezende Et al. 2009	Brasil	30	Adultos	Sim P < 0,05	Pacientes com Classe I com postura centralizada da cabeça. Todos com Classe II tiveram postura anteriorizada. Todos com Classe III tiveram postura posteriorizada
Lippold et al.2007	Alemanha	53	Média 24.6	Sim P < 0,05	Existe relação entre torção pélvica, eixo facial e profundidade facial, sugerindo conexão entre posição da mandíbula e postura corporal.
Lippold et al.2006	Alemanha	53	Média 24.6	Sim P < 0,05	Pacientes com malocclusão Classe II/III e padrão vertical apresentam relação entre posição mandibular e postura cervical, mas sem ligação com a coluna lombar.

4 DISCUSSÃO

Os resultados desses estudos analisados apresentam resultados divergentes em relação à associação entre maloclusões e alterações posturais craniocervicais. Algumas pesquisas, como as de Lopes et al. (2020), Nowak et al. (2024) e Lippold et al. (2006), encontraram correlações significativas entre má oclusão e desvios posturais, enquanto outras, como Di Giacomo et al. (2018) e Zurita-Hernandez et al. (2020), não observaram associações consistentes ou relataram diferenças mínimas ao ponto de serem irrelevantes clinicamente. Essas divergências podem ser atribuídas a diferenças metodológicas ao tamanho da amostra. Por exemplo, estudos com amostras maiores e métodos mais precisos, como Nowak et al. (2024) (n=90) e Lippold et al. (2006), tenderam a detectar relações mais robustas, enquanto

trabalhos com amostras menores, como Zurita-Hernandez et al. (2020) (n=36), podem não ter considerado algumas pequenas influências.

A influência do tipo de maloclusão foi outro ponto de atenção. Nowak et al. (2024) observaram que indivíduos com Classe II de Angle apresentaram maior protração da cabeça e lordose cervical acentuada, corroborando com os achados de Alves-Rezende et al. (2009). A postura centralizada da cabeça se mostrou predominante nos pacientes com relação molar de classe I, a postura anteriorizada da cabeça foi observada em todos os pacientes com má oclusão de classe II, posição posteriorizada da cabeça foi observada em todos os pacientes com má oclusão de classe III Alves-Rezende et al. (2009). Já Lippold et al. (2007) associaram a posição mandibular à rotação pélvica, reforçando o papel da mandíbula na adaptação postural. Entretanto, Zurita-Hernandez et al. (2020) não encontraram relação entre mordida cruzada unilateral e desvios posturais, sugerindo que outros fatores, como assimetrias musculares, podem moldar essa interação. Essa discussão ressalta a complexidade da relação entre oclusão e postura, indicando que abordagens interdisciplinares são essenciais para compreender e tratar essas condições.

Quanto ao sexo, a maioria dos estudos, como Lopes et al. (2020) e Aranitasi et al. (2016), relataram maior prevalência de alterações posturais e DTM em mulheres, estando de acordo com a literatura sobre susceptibilidade feminina a disfunções musculoesqueléticas, somado a isso, foi observado em ambos os estudos uma maior incidência de associações entre maloclusão e postura no sexo feminino. Lopes et al. (2020) concluiu que a má oclusão pode alterar significativamente o alinhamento postural nos planos sagital e frontal, embora a DTM isoladamente não tenha mostrado impacto direto na postura da cabeça. Aranitasi et al. (2016), por sua vez, analisou a má oclusão esquelética, os resultados indicaram que pacientes com Classes II e III apresentavam maior prevalência de fusões e deiscências vertebrais, além de postura de cabeça estendida, sugerindo uma interação entre o desenvolvimento craniofacial e a morfologia da coluna cervical. Contudo, Nowak et al. (2024), Zurita-Hernandez et al. (2020) e Lippold et al., (2006) não identificaram diferenças significativas entre os sexos, possivelmente devido ao foco em variáveis morfológicas, sendo elas medidas estruturais (cefalométricas, posturais e podais) em vez de sintomas clínicos. Essa variação indica que, embora o sexo possa ser um fator relevante, não é necessariamente determinante na relação entre oclusão e postura.

A faixa etária foi um outro fator importante observado, pois nos permite analisar a existência ou não de prevalência de maloclusões e uma possível associação postural de acordo com etapa da vida. Estudos como Ando et al. (2014) e Aranitasi et al. (2016) incluíram adultos

jovens e de meia-idade, enquanto Lopes et al. (2020) e Nowak et al. (2024) focaram em universitários (18–40 anos). Em populações mais jovens, alterações posturais podem estar mais ligadas a desequilíbrios funcionais, como hábitos orofaciais enquanto em adultos mais velhos, fatores degenerativos podem agravar ou mascarar essas associações (Ando et al., 2014; Aranitasi et al., 2016; Lopes et al. (2020) Nowak et al., (2024).

Os contextos geográfico e socioeconômico também podem influenciar os resultados. Estudos como os de Lopes et al. (2020) e Nowak et al. (2024) sugerem que regiões com menor acesso a tratamentos ortodônticos interceptivos podem apresentar desequilíbrios posturais mais acentuados. Em contraste, os trabalhos de Zurita-Hernandez et al. (2020) e Lippold et al. (2006) podem refletir realidades com maior acesso à saúde e cuidados odontológicos, possivelmente diminuindo os efeitos da má oclusão. Porém, nenhum estudo analisou diretamente essa variável, indicando uma lacuna para futuras pesquisas.

Em síntese, os achados reforçam que a associação entre oclusão e postura multifatorial, influenciada por metodologias, tipo de maloclusão, idade e possivelmente contexto socioeconômico. A inconsistência nos resultados deixa em evidência a necessidade de padronização metodológica, amostras maiores e estudos longitudinais, além da inclusão de variáveis contextuais para elucidar os mecanismos subjacentes a essa relação.

5 CONCLUSÃO

A análise dos estudos revela que a associação entre maloclusões e alterações posturais é parcialmente sustentada, mas não existe um consenso universal. Enquanto algumas pesquisas identificam relações significativas, em evidência más oclusões específicas (como Classe II), outras não encontram correlações clinicamente relevantes. Fatores como idade, sexo e tipo de má oclusão influenciam os resultados, indicando uma relação multifatorial. Portanto, embora existam evidências de conexão, elas não são consistentes o suficiente para generalizações, reforçando a necessidade de mais pesquisas com metodologias padronizadas.

REFERÊNCIAS

LOPES, Paulo Raimundo Rosário; MARTINS, Gabriela Botelho; ARAÚJO, Roberto Paulo Correia de. Associação da postura craniocervical com disfunção temporomandibular e oclusão dentária / Association of craniocervical posture with temporomandibular dysfunction and dental occlusion. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, v. 19, n. 1, p. 109-117, jun. 2020. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1358901>

NOWAK, Monika; GOLEC, Joanna; GOLEC, Piotr; WIECZOREK, Aneta. Assessment of the Relationship between Antero-Posterior Dental Malocclusions, Body Posture Abnormalities and Selected Static Foot Parameters in Adults. *Journal of Clinical Medicine*, v. 13, n. 13, p. 3808, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38999374/>

E.; SHIGETA, Y.; HIRABAYASHI, R.; HIRAI, S.; KATSUMURA, S.; OGAWA, T. Cervical curvature variations in patients with infraocclusion. *Journal of Oral Rehabilitation*, v. 41, n. 8, p. 601-607, 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24849697/nnSe>

LUELA, Arantasi; BEATRIZ, Tarazona; NATALIA, Zamora; JOSE, Luis Gandí; VANESSA, Paredes. Influence of skeletal class in the morphology of cervical vertebrae: A study using cone beam computed tomography. *Angle Orthodontist*, v. 87, n. 1, p. 131-137, jan. 2017. DOI: 10.2319/041416-307.1. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27513029/>.

PAOLA, Di Giacomo; VALERIA, Ferrara; ETTORE, Accivile; GIACOMO, Ferrato; ANTONELLA, Polimeni; CARLO, Di Paolo. Relationship between Cervical Spine and Skeletal Class II in Subjects with and without Temporomandibular Disorders. *Pain Research and Management*, v. 2018, p. 1-8, 2018. DOI: 10.1155/2018/4286796. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30410638/>.

ALVES-REZENDE, Maria Cristina Rosifini; OLIVEIRA, Derly Tescaro Narcizo de; BERTOZ, Francisco Antônio; RIBEIRO, Adriana Barbosa; ARAÚJO JÚNIOR, Osvaldo Pereira; ARAÚJO, Flávia Teixeira de; KUSUDA, Ricardo; AMOROSO, Andressa Paschoal; GENNARI FILHO, Humberto; ZUIM, Paulo Renato Junqueira; ALVES-CLARO, Ana Paula Rosifini. Relação da oclusão dentária com a postura de cabeça em pacientes portadores de DTM / Relationship between dental occlusion and head-position in DTM patients. *Revista Odontológica de Araçatuba (Impr.)*, v. 30, n. 2, p. 29-32, jul.-dez. 2009. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-856861>.

JORGE, Zurita-Hernandez; RAUL, Ayuso-Montero; MERITXELL, Cuartero-Balana; EVA, Willaert; JORDI, Martinez-Gomis. Relationship between Unilateral Posterior Crossbite and Human Static Body Posture. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 17, n. 15, p. 5303, 2020. DOI: 10.3390/ijerph17155303. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32717988/>.

CARSTEN, Lippold; GHOLAMREZA, Danesh; GLORIA, Hoppe; BURKHARD, Drerup; LARS, Hackenberg. Sagittal spinal posture in relation to craniofacial morphology. *Angle Orthodontist*, v. 76, n. 4, p. 625-631, jul. 2006. DOI: 10.1043/0003-3219(2006)076[0625:SSPIRT]2.0.CO;2. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16808569/>.

CARSTEN, Lippold; GHOLAMREZA, Danesh; GLORIA, Hoppe; BURKHARD, Drerup; LARS, Hackenberg. Trunk inclination, pelvic tilt and pelvic rotation in relation to the craniofacial morphology in adults. *Angle Orthodontist*, v. 77, n. 1, p. 29-35, jan. 2007. DOI: 10.2319/121205-434R.1. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17029550/>.